

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТОЧНЫХ ТРУБ У ЖЕНЩИН С ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Каюмова Г.М.

PhD,

Юсупова Ш.У.

Джораева М.М.

Мухторова Ю.М.

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18129926>

ARTICLE INFO

Received: 29st December 2025

Accepted: 30th December 2025

Online: 31th December 2025

KEYWORDS

Изучить особенности микробного обсеменения и воспалительных изменений маточных труб у женщин с внематочной беременностью на основании данных гистобактериоскопического исследования.

ABSTRACT

Внематочная беременность остается одной из наиболее значимых проблем современной гинекологии, занимая ведущее место среди причин экстренных оперативных вмешательств и нарушений репродуктивного здоровья женщин

Актуальность исследования. Внематочная беременность остается одной из наиболее значимых проблем современной гинекологии, занимая ведущее место среди причин экстренных оперативных вмешательств и нарушений репродуктивного здоровья женщин.

Цель исследования. Изучить особенности микробного обсеменения и воспалительных изменений маточных труб у женщин с внематочной беременностью на основании данных гистобактериоскопического исследования.

Материал и методы исследования. В исследование были включены пациентки с подтвержденной внематочной беременностью, которым проводилось хирургическое лечение. В ходе оперативного вмешательства осуществлялся забор материала из маточных труб, а также содержимого цервикального канала для последующего бактериоскопического и гистобактериоскопического исследования.

Результаты исследования. Результаты гистобактериоскопического исследования показали высокую частоту микробного обсеменения маточных труб, которая составила 68%. Признаки воспалительного процесса в тканях маточных труб были выявлены в 76% наблюдений. В то же время частота выявления инфекции в содержимом цервикального канала оказалась значительно ниже и составила 41%.

Наиболее часто идентифицируемыми возбудителями инфекционного процесса являлись уреоплазмы, микоплазмы и вирус простого герпеса. Следует отметить, что лишь у 15 пациенток (20%) был выявлен один вид возбудителя, тогда как у

подавляющего большинства наблюдались различные сочетания бактериальной и бактериально-вирусной инфекции, что свидетельствует о выраженном полимикробном характере воспалительного процесса.

Обращает на себя внимание отсутствие прямой корреляции между частотой выявления инфекционных агентов в цервикальном канале и в маточных трубах. Данный факт указывает на ограниченную диагностическую ценность изолированного исследования цервикального канала и подтверждает необходимость комплексного микробиологического анализа трубного материала.

Высокая частота микробного обсеменения маточных труб диктует необходимость применения превентивной антибактериальной и противовоспалительной терапии не только с целью профилактики гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде, но и для предупреждения отдаленных репродуктивных нарушений. Длительная персистенция инфекционного агента может приводить к облитерации оперированной маточной трубы при выполнении органосохраняющих вмешательств. Кроме того, воспалительный процесс, как правило, не носит одностороннего характера, и персистенция микроорганизмов создает фон для развития сальпингита с контралатеральной стороны, что значительно повышает риск повторной внематочной беременности.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают значимую роль инфекционно-воспалительных факторов в патогенезе трубной беременности и подчеркивают необходимость комплексного микробиологического обследования и адекватной противoinфекционной терапии у данной категории пациенток.

Список литературы:

- 1.Каюмова, Г. М., Хамроев, Х. Н., & Ихтиярова, Г. А. (2021). Причины риска развития преждевременных родов в период пандемии организм и среда жизни к 207-летию со дня рождения Карла Францевича Рулье: сборник материалов IV-ой Международной научнопрактической конференции (Кемерово, 26 февраля 2021 г.). ISBN 978-5-8151-0158-6.139-148.
- 2.Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Определить особенности течения беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод. Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии, 58-59.
- 3.Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2018). Клинико-диагностические аспекты механической желтухи, сочетающейся с хроническими диффузными заболеваниями печени (обзор литературы). Достижения науки и образования, (12 (34)), 56-64.
- 4.Nutfilloevich, H. K., & Akhrorovna, K. D. (2023). COMPARATIVE CLASSIFICATION OF LIVER MORPHOMETRIC PARAMETERS IN THE LIVER AND IN EXPERIMENTAL CHRONIC ALCOHOLISM. International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology, 1(1), 23-29.
- 5.Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2019). Influe of diffusion diseases of the liver on the current and forecst of obstructive jaundice. Тиббиётда янги кун, 1, 30.
- 6.Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Причина преждевременных родов. Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии, 57-58.